

QUALIDADE E COBERTURA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALAGOINHAS/BA: IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA

CALIDAD Y COBERTURA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALAGOINHAS/BA: IMPLICACIONES PARA LA SALUD PÚBLICA

QUALITY AND COVERAGE OF WATER SUPPLY IN ALAGOINHAS/BA: IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH

Elisiane Dantas¹, Natiele Souza², Luísa Magalhães³

¹Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Alagoinhas/BA, Brasil, elisianedantas@gmail.com, n° de ORCID 0009-0009-9307-4511;

²Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Alagoinhas/BA, Brasil, natiele_ass@hotmail.com, n° de ORCID 0009-0009-1498-9861;

³Mestra em Meio Ambiente, Águas e Saneamento – UFBA, Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Alagoinhas/BA, Brasil, luisaaraujo@uneb.br, n° de ORCID 0000-0003-0494-4386.

Eixo Temático 10 – Saúde Pública e controle de vetores
Relação entre qualidade da água e doenças de veiculação hídrica

*Eje Temático 10 – Salud Pública y Control de Vectores
Relación entre la calidad del agua y las enfermedades transmitidas por el agua*

*Thematic Axis 10 – Public Health and Vector Control
Relationship between water quality and waterborne diseases*

RESUMO

O abastecimento de água é fundamental para a promoção da saúde pública e para a garantia da qualidade de vida, sendo considerado um direito humano essencial. No município de Alagoinhas, situado no Leste da Bahia, essa questão se torna ainda mais relevante em virtude da localização sobre um aquífero estratégico que, historicamente, sustenta a região. O presente estudo tem como objetivo avaliar a cobertura e a qualidade do abastecimento de água, associando esses aspectos a indicadores de saúde pública. Para tanto, foram utilizados dados provenientes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde nos anos de referência de 2016 a 2021 e uso de referências bibliográficas especializadas. Os resultados apontam que, apesar de o município apresentar índices de cobertura superiores à média nacional, ainda persistem desigualdades no acesso, principalmente em áreas rurais e periféricas, onde a população recorre a fontes alternativas como poços e nascentes. Esses fatores, aliados à ocorrência de doenças de veiculação hídrica, reforçam a necessidade de políticas públicas integradas entre saneamento e saúde. Conclui-se que, embora Alagoinhas disponha de infraestrutura consolidada, os desafios relacionados à equidade no fornecimento e à continuidade do serviço permanecem. Dessa forma, este trabalho busca contribuir para o fortalecimento do debate técnico e acadêmico sobre a importância da universalização do acesso à água potável como elemento central para a saúde coletiva e para o desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Saneamento básico, Políticas públicas, Saúde pública, Abastecimento de

água

RESÚMEN

El abastecimiento de agua es fundamental para la promoción de la salud pública y para garantizar la calidad de vida, siendo considerado un derecho humano esencial. En el municipio de Alagoinhas, ubicado en el este de Bahía, esta cuestión adquiere mayor relevancia debido a su localización sobre un acuífero estratégico que históricamente ha sustentado la región. El presente estudio tiene como objetivo evaluar la cobertura y la calidad del abastecimiento de agua, relacionando estos aspectos con indicadores de salud pública. Para ello, se utilizaron datos del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS), del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), del Departamento de Informática del Sistema Único de Salud (DATASUS) y de bibliografía especializada. Los resultados señalan que, aunque el municipio presenta índices de cobertura superiores al promedio nacional, persisten desigualdades en el acceso, especialmente en áreas rurales y periféricas, donde la población depende de fuentes alternativas como pozos y manantiales. Estos factores, sumados a la ocurrencia de enfermedades de transmisión hídrica, refuerzan la necesidad de políticas públicas integradas entre saneamiento y salud. Se concluye que, a pesar de que Alagoinhas dispone de una infraestructura consolidada, los desafíos relacionados con la equidad en el suministro y la continuidad del servicio permanecen. De este modo, este trabajo busca contribuir al fortalecimiento del debate técnico y académico sobre la importancia de la universalización del acceso al agua potable como elemento central para la salud colectiva y el desarrollo sostenible.

Palabras clave: Saneamiento básico, Políticas públicas, Salud pública, Abastecimiento de agua

ABSTRACT

Water supply is essential for promoting public health and ensuring quality of life, being recognized as a fundamental human right. In the municipality of Alagoinhas, located in eastern Bahia, this issue becomes even more relevant due to its location over a strategic aquifer that has historically sustained the region. This study aims to evaluate the coverage and quality of water supply, relating these aspects to public health indicators. For this purpose, data were collected from the National Sanitation Information System (SNIS), the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS), as well as specialized literature. The results indicate that, although the municipality presents coverage rates above the national average, inequalities in access still persist, especially in rural and peripheral areas where the population relies on alternative sources such as wells and springs. These factors, combined with the occurrence of waterborne diseases, highlight the need for integrated public policies between sanitation and health sectors. It is concluded that, although Alagoinhas has a consolidated infrastructure, challenges related to equity in supply and service continuity remain. Thus, this study seeks to contribute to strengthening the technical and academic debate on the importance of universalizing access to safe drinking water as a central element for collective health and sustainable development.

Keywords: Basic sanitation, Public policies, Public health, Water supply

INTRODUÇÃO

A água possui papel crucial para a sobrevivência humana e para o desenvolvimento da sociedade (Pereira 2024). Segundo Heller (2010) e Bárta (2021), o acesso à água potável, segura e suficiente para consumo, cocção e higiene pessoal constitui um direito humano fundamental. No entanto, esse direito ainda não é universal: a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (OMS/UNICEF) estimam que 2,1 bilhões de pessoas no mundo carecem de serviços de água potável, e cerca de 4,2 bilhões não dispõem de serviços de esgotamento sanitário gerenciados de forma segura (WHO/UNICEF 2018). Essa situação é ainda mais crítica em comunidades rurais e em condições de vulnerabilidade social (Figueiredo, 2016).

De acordo com a legislação brasileira, o abastecimento de água é reconhecido como um serviço essencial à vida e compõe o saneamento básico (Brasil 2020). De acordo com a Lei nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020, o abastecimento de água potável compreende as atividades, a disponibilização e a manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao fornecimento público, desde a captação até as ligações prediais e instrumentos de medição (Brasil 2007).

O objetivo deste trabalho é avaliar a cobertura e a qualidade do abastecimento de água, associando esses aspectos a indicadores de saúde pública. O principal resultado desse trabalho foi a estudar dois importantes indicadores e verificar se estão acompanhando o crescimento populacional. Assim, seria possível gerar alertas em relação a saúde pública: o baixo atendimento da rede abastecimento em áreas rurais e a morbidade por água inadequada para consumo.

Este trabalho buscou trazer contribuições, à luz da sociedade, no sentido de observar a necessidade de avaliações mais focadas nas regiões de baixo atendimento do sistema de abastecimento de água municipal, bem como chamar atenção ao cuidado com o fornecimento da água subterrânea.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste estudo foram utilizadas bases de dados provenientes de órgãos oficiais e institucionais de abrangência nacional. As informações referentes à cobertura do abastecimento de água foram obtidas no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

(SNIS), coordenado pelo Ministério das Cidades, o qual constitui o principal repositório público de indicadores de saneamento básico no Brasil (SNIS 2023).

Os dados populacionais, socioeconômicos e de distribuição territorial do município foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que fornece estatísticas atualizadas de demografia e infraestrutura urbana. Para a análise da interface entre saneamento e saúde pública, foram utilizados registros do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), que disponibiliza indicadores de morbidade e internações hospitalares por doenças de veiculação hídrica e relacionadas à deficiência de serviços de saneamento (DATASUS 2023).

Complementarmente, realizou-se uma revisão em artigos científicos e materiais acadêmicos disponíveis em periódicos nacionais e internacionais, de forma a contextualizar os impactos do abastecimento de água e das doenças de veiculação hídrica em áreas urbanas e semiurbanas do Brasil, permitindo a correlação com a realidade de Alagoinhas. Esse procedimento buscou fundamentar a discussão com referenciais metodológicos prévios, assegurando consistência às análises realizadas (Guedes 2023; Silva 2019).

A metodologia consistiu na compilação, organização e análise estatística dos dados, correlacionando índices de cobertura do abastecimento, doenças de veiculação hídrica registradas pelo DATASUS e variáveis demográficas do IBGE. As informações foram estruturadas em planilhas comparativas referentes aos anos de 2016 a 2021, abrangendo o período de expansão territorial do município e a pandemia de Covid-19. Por fim, realizou-se a interpretação crítica dos resultados, destacando avanços e desafios na gestão do abastecimento de água em Alagoinhas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A área em estudo corresponde ao município de Alagoinhas, localizado no Leste da Bahia, com área de 734 km², população estimada em 160.662 habitantes (IBGE 2024), é reconhecido pela disponibilidade de água subterrânea de alta qualidade, proveniente de um aquífero estratégico, que historicamente sustenta o abastecimento local e regional (Tourinho 2010; Nunes 2018).

com destaque para a queda registrada em 2020 (Figura 3), o que pode estar associado tanto a fatores operacionais quanto à vulnerabilidade de determinados grupos sociais em áreas periféricas com fatores como a pandemia de *Covid-19*.

Figura 3. População atendida com abastecimento de água.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados obtidos no SNIS (2022).

No que tange ao perfil de morbidade hospitalar (Figura 4), é notório o aumento expressivo das internações por doenças infecciosas e parasitárias a partir de 2019, atingindo 743 registros em 2021. Tal indicador sugere a existência de fragilidades na relação entre oferta, qualidade da água e condições de saneamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 80% das doenças nos países em desenvolvimento estão associadas ao consumo de água contaminada e à precariedade de sistemas de esgotamento sanitário, reforçando o nexo entre saúde e gestão hídrica (WHO 2019).

Figura 4 – Dados de morbidade hospitalar no município de Alagoínhas/BA.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados obtidos no DATASUS (2022).

A distribuição dos tipos de abastecimento de água em Alagoínhas (Figura 5) revela a predominância da rede geral, serviço prestado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que atendia, em 2021, 91,64% dos domicílios. Contudo, a parcela que depende de

soluções alternativas, como poços, nascentes e carros-pipa (cerca de 8,3%), representa um contingente significativo de exposição a riscos, sobretudo em regiões periféricas ou rurais, onde a fiscalização e o monitoramento da qualidade da água são menos efetivos. Estudos apontam que a utilização de fontes alternativas sem tratamento adequado aumenta a incidência de doenças de veiculação hídrica, como diarreia, hepatite A e parasitoses intestinais (Silva 2021).

Figura 5. Tipos de abastecimento no município de Alagoinhas/BA.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados obtidos no SNIS (2022).

O município de Alagoinhas utiliza como fonte de abastecimento de água, manancial subterrâneo. Assim, o SAAE, capta a água e adota tecnologias consolidadas para seu tratamento, como desinfecção por cloro e ozônio, correção de pH com cal e adição de flúor. Ademais, para garantir segurança no consumo da água distribuída, são realizadas análises laboratoriais diárias, conforme preconiza a Portaria nº888/2021 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (Portaria GM/MS nº 888/2021).

Todavia, os dados de morbidade hospitalar indicam que os desafios não se restringem à qualidade da água distribuída, mas também à cobertura e à equidade do acesso. O descompasso entre a elevada cobertura da rede e a persistência de agravos relacionados à água pode estar associado a perdas na distribuição, irregularidades no fornecimento e à vulnerabilidade de comunidades que ainda recorrem a fontes alternativas (Silva 2022).

Assim, é possível afirmar que, embora o município disponha de infraestrutura robusta e de reconhecida qualidade da água subterrânea, a garantia plena da saúde pública depende de políticas integradas que fortaleçam a universalização do abastecimento, o monitoramento contínuo da qualidade da água em diferentes pontos da rede e o investimento em educação

sanitária para a população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do abastecimento de água em Alagoinhas–BA mostra que, apesar de mais de 90% dos domicílios serem atendidos pela rede pública com tratamento assegurado, persistem desafios de equidade no acesso, sobretudo em áreas rurais e periféricas dependentes de fontes alternativas. Os dados de morbidade hospitalar confirmam essa vulnerabilidade, com aumento de internações por doenças infecciosas e parasitárias, evidenciando que a qualidade da água não depende apenas do tratamento, mas também da cobertura e continuidade do serviço. O estudo reforça a importância de integrar políticas de abastecimento e monitoramento epidemiológico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bárta, Renata Linassi, José Antônio Gozalez da Silva, Carla Regina Daronco, Carolina Pretto, Eniva Miladi Fernandes Stumm, e Christiane de Fátima Colet. 2021. "Qualidade da água para consumo humano no Brasil: revisão integrativa da literatura." *Vigilância Sanitária em Debate* 9 (4): 74–85. <https://doi.org/10.22239/2317-269X.01822>.

Brasil. 1988. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Brasil. 2007. *Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico*. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111445.htm.

Brasil. 2020. *Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Altera o marco legal do saneamento básico e dispõe sobre serviços públicos de saneamento*. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14026.htm.

Brasil. Ministério da Saúde. 2021. *Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade*. Brasília: Diário Oficial da União. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_24_05_2021_rep.html.

Departamento de Informática do SUS (DATASUS). s.d. *Informações de Saúde*. Accessed September 2025. <https://datasus.saude.gov.br>.

Guedes, Walef Pena, Cibele Roberta Sugahara, Denise Helena Lombardo Ferreira, e Bruna Angela Branchi. 2023. "Indicadores de saneamento básico: uma aplicação da Análise

Fatorial para os municípios das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiáí.” *Interações (Campo Grande)* 24 (1): 261-179. <https://doi.org/10.20435/inter.v24i1.3722>.

Heller, Léo, and Valter Lúcio de Pádua, orgs. 2010. *Abastecimento de água para consumo humano*. 2. ed. rev. e atualizada, vol. 2. Belo Horizonte: Editora UFMG. <https://archive.org/details/heller-epa-dua-abastecimento-de-agua-para-consumo-humano-volume-2>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2022 *Cidades e Estados: Alagoinhas*. Accessed September 2025. <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/alagoinhas.html>.

Nunes, Elizabete Almeida, Élvia Fadul, e Lucas Santos Cerqueira. 2018. “Governança das águas na Bahia: uma avaliação da participação social no Comitê de Bacia do Recôncavo Norte e Inhambupe.” *Revista de Desenvolvimento Econômico* 1 (39). <https://doi.org/10.21452/rde.v2i40.5440>.

ONU News. 2010. "Assembleia Geral aprova acesso à água como direito humano." <https://news.un.org/pt/story/2010/07/1350671>.

Silva, R. T., A. C. Ferreira, e J. P. Oliveira. 2021. “Doenças de veiculação hídrica no Brasil: desafios para o saneamento e a saúde pública.” *Revista Brasileira de Epidemiologia* 24 (1): 1–12. <https://doi.org/10.1590/1980-549720210001>.

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). s.d. *Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos*. Accessed September 2025. <http://www.snis.gov.br>.

Tourinho, A. de O., e Magda Beretta. 2010. “Investigação da qualidade da água subterrânea utilizando as fontes naturais da cidade de Salvador.” *Águas Subterrâneas* 24 (1). <https://doi.org/10.14295/ras.v24i1.19565>.

Vieira, José Manuel Pereira. 2018. *Água e Saúde Pública*. Lisboa: Edições Sílabo. <https://static.fnac-static.com/multimedia/PT/pdf/9789726189695.pdf>.

World Health Organization (WHO). 2019. *Drinking Water*. Geneva: World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>.

WHO/UNICEF. 2018. *Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2000–2017: Special Focus on Inequalities*. <https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2018-01/JMP-2017-report-final.pdf>